

Control en de controller-functie

Eddy Vaassen

SAMENVATTING Management control en internal control zijn processen, ofwel onderling samenhangende activiteiten die ertoe moeten leiden dat organisaties 'in control' komen of blijven. De controller zal in meer of mindere mate steunen op management controls dan wel internal controls. De functie van controller wordt tegenwoordig op verschillende manieren ingevuld. Afhankelijk van de invulling die een bepaalde controller aan zijn functie geeft, zal hij in meer of mindere mate steunen op management control of internal control. De laatste decennia laten een ontwikkeling zien waarin de interne controle is opgeschoven van controle gericht op de betrouwbaarheid van informatie, via controle gericht op de kwaliteit van de bedrijfsvoering, naar beheersing van de processen in organisaties en daarmee het huidige internal control. Daarmee vertoont internal control sterke overeenkomsten met management control. Dit artikel stelt dat, om te voorkomen dat de controller verwordt tot een statische functie die zich niet aanpast aan de veranderingen in de organisatie en haar omgeving, het onderscheid tussen management control en internal control moet worden losgelaten en dat de gesignaleerde convergentietendens tussen management control en internal control nastrevenswaardig is.

1 Inleiding

Er zijn slechts weinig begrippen die meer connotaties hebben dan de term 'control'. Betekenissen die in

Prof. Dr. E.H.J. Vaassen RA is hoogleraar Accounting Information Systems en directeur van de controllersopleiding van de Universiteit Maastricht alsmede van de internationale controllersopleiding van de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Amsterdam. Tevens is hij vaktechnisch adviseur bij Deloitte en Touche.

geschreven op velerlei vakgebieden worden aangetroffen, zijn onder andere (Fleischman, 1996):

- de efficiency- en effectiviteitsbenadering waarin het gaat om door middel van control de prestaties van ondernemingen te verbeteren (hiertoe behoort ook de beperktere betekenis van 'controle' in de zin van toetsen aan normen);
- de machtsbenadering waarin het gaat om het in bedwang houden van mensen vanuit een oogpunt van maatschappelijk nut (gevangenis, psychiatrische instellingen, en dergelijke);
- de conflictbenadering waarin control wordt gezien als iets verwerpelijks dat door managers en andere leiders wordt gebruikt om zichzelf te verrijken.

Control is het primaire werkterrein van de controller zoals die omstreeks 1930 in de Verenigde Staten is ontstaan. Starreveld (1963, p. 222) merkt over de controller naar Amerikaans model op: '... dat hij een statutaire functie heeft evenals de president, de secretary en de treasurer'. De controller heeft aldus een legitiem belang bij het verbeteren van de prestaties van de onderneming. In die visie is de efficiency- en effectiviteitsbenadering van control de enig juiste. Het denken over control heeft internationaal een zekere evolutie ondergaan. Met name concepten uit het door Anthony (1965) beschreven 'management control' en het door de AICPA (1949) beschreven 'internal control' zijn door controllers veelvuldig toegepast. In de beperktere betekenis van interne controle, ofwel: 'A general system of internal check' (Dicksee, 1905), is het begrip al ruim daarvoor beschreven (zie voor een beknopt overzicht onder andere Starreveld, 1963, p. 103; Den Boer en Van Zutphen, 1995, p. 6). Interne controle – ontstaan als het proces van toetsen aan normen gericht op de betrouwbaarheid van informatie – is een accountantsconcept dat geleidelijk aan is uitgebreid naar het huidige internal control, waardoor het expliciet een onderdeel van beheersingsactiviteiten werd (Den Boer en Van Zutphen, 1995, pp. 87-89). Het rap-

port van de Treadway-commissie en het daaropvolgende COSO-rapport waarin werd voortgebouwd op de AICPA-opvatting (AICPA, 1949), hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het op grote schaal ingang doen vinden van het brede internal control-begrip. In die opvatting werd het werkingsgebied van internal control uitgebreid naar dat van managers, controllers en andere spelers in en rondom ondernemingen. Aangezien management control per definitie een managementactiviteit is, zijn met het huidige internal control-begrip de fundamenteen gelegd voor een convergentie van management control en internal control. Deze convergentietendens werd echter niet door alle belanghebbenden snel opgemerkt, waardoor er onder academici, praktijkmensen, regelgevers en studenten veel verwarring is ontstaan over de relatie tussen management control en internal control.

Er zijn verschillende invullingen van de controllerfunctie mogelijk. We kunnen die verschillende invullingen beschouwen als stadia in een evolutionair proces (Van Leeuwen en Wemmenhove, 2001, p. 217). Dit artikel stelt dat management control en internal control sterk naar elkaar toe zijn gegroeid en elkaar wederzijds beïnvloeden, en dat een verdere convergentie zinvol is om tegemoet te komen aan de dynamiek van de controllerfunctie. Immers, om te voorkomen dat de wijze waarop organisaties worden beheerst, inert wordt, doordat controllers niet openstaan voor andere beheersingssystemen dan die welke zij zelf hanteren, mag niet kunstmatig worden vastgehouden aan het onderscheid tussen management control en internal control. Achtereenvolgens komen in dit artikel aan de orde: de verschillende invullingen die aan de controllerfunctie kunnen worden gegeven (paragraaf 2), het werkingsgebied van management control en internal control (paragraaf 3) alsmede de relatie tussen deze controlbegrippen onderling (paragraaf 4) en met de dimensies die worden gehanteerd om de controllerfunctie te typeren (paragraaf 5). Het artikel wordt afgesloten met een conclusie ten aanzien van de consequenties van de invulling die aan de controllerfunctie wordt gegeven voor het vasthouden aan het onderscheid tussen management control en internal control (paragraaf 6).

2 De controllerfunctie

Er zijn de afgelopen decennia verschillende classificaties gemaakt van de invulling die organisaties aan de controllerfunctie geven. Riedijk e.a. (2002, p. 337) onderscheiden de 'business advocate', de 'corporate policeman' en de financieel adviseur. De business

advocate is sterk gericht op het ondersteunen van het management op alle niveaus en minder op de financiële administratie en de betrouwbaarheid van de financiële informatievoorziening. Deze controller heeft een sterk prospectieve blik en is sterk betrokken bij de bedrijfsvoering. De corporate policeman ziet zijn rol daarentegen veel meer als een buitenstaander die slechts verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid van de financiële informatievoorziening. Deze controller vervult een sterk controlerende rol, heeft een sterk retrospectieve blik en is onafhankelijk van het management. De financieel adviseur kiest het beste van de twee werelden door mee te denken met het management, maar dat te doen vanuit zijn kerncompetentie die op het financiële vlak ligt. Van Leeuwen en Wemmenhove (2001, p. 217) maken een vergelijkbaar onderscheid door de controller in verschillende ontwikkelingsstadia te plaatsen en die af te zetten tegen de toegevoegde waarde die de controller heeft ten aanzien van de bedrijfsvoering. De 'scorekeeper' beperkt zich tot het bijhouden van de uitkomsten van financiële transacties. De 'financial controller' levert daarenboven een bijdrage aan de efficiëntieverbetering in het bijhouden van de financiële cijfers. De 'management controller' maakt de vertaalslag van de door hem opgeleverde financiële en niet-financiële informatie naar de te nemen beslissingen en adviseert het management ook daadwerkelijk daarover. De 'finance of the future controller' is de invulling die wordt gekenmerkt door een waaier van aandachtsgebieden variërend van operationeel tot strategisch en van specialisatie tot integratie. Een controller in dit stadium begeeft zich regelmatig buiten de grenzen van een adviseurschap, om plaats te nemen op de stoel van de manager. Als de bijdrage aan verandermanagement alsmede de aandacht voor financiële dan wel niet-financiële prestatie maatstaven expliciet in de beschouwing wordt betrokken, kan volgens Van Helden (1997) een synthese worden gemaakt van verschillende toonaangevende visies op de controllerfunctie. Ook hier is het vertrekpunt de controller als scorekeeper. Zodra de controller het puur financiële domein verlaat, worden de visies van Cooper, Johnson en Kaplan actueel. Zij onderscheiden respectievelijk de controller als 'change consultant', de controller als 'figure criticizer', en de controller als 'change master'.

De mate waarin een bepaalde stereotypering van de controllerfunctie opgang doet, is afhankelijk van een groot aantal factoren, waaronder: de fase in de levenscyclus van de organisatie, het type organisatie, persoonlijke kenmerken van de controller, de adviesbehoefte van de organisatie, de leiderschapsstijl van het

management, de veranderingsbereidheid van de organisatie, of het niveau in de organisatie waarop de controller werkzaam is. Onder invloed van deze factoren is de invulling van de controllerfunctie de afgelopen decennia meer gediversifieerd, wat in een groot aantal gevallen tot verbreding in de richting van management-activiteiten heeft geleid. Uit de gangbare classificaties van de controllerfunctie zoals hiervoor beschreven, kunnen de volgende dimensies worden gedistilleerd:

- toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering;
- aandacht voor financiële dan wel niet-financiële prestatie maatstaven;
- rol in processen van verandermanagement;
- onafhankelijkheid;
- oriëntatie (vooruitkijkend dan wel terugkijkend).

Analoog aan de invulling van de controllerfunctie kan het werkingsgebied van control, dat van belang is voor het met succes kunnen uitoefenen van deze functie, worden afgebakend. De volgende paragraaf gaat hier nader op in.

3 Het werkingsgebied van management control en internal control

Management control is als zodanig helder afgebakend door Anthony (1965, p. 17). Hij onderscheidde management control van strategic planning en operational control, door management control te definiëren als: '... het proces waarmee managers zich ervan verzekeren dat middelen effectief en efficiënt worden verkregen en gebruikt bij het nastreven van de organisatiedoelstellingen'. Later werd deze definitie geleidelijk aan door hemzelf bijgesteld, resulterend in de huidige opvatting: '... het proces met behulp waarvan managers andere leden van de organisatie beïnvloeden teneinde de strategieën van de organisatie te implementeren'. In deze opvatting zijn duidelijk de gedragsmatige kant alsmede het aspect van strategie-implementatie van management control te herkennen. Dit is iets wat ook door andere gezaghebbende auteurs wordt onderkend. Zo stelt Merchant dat management control gaat over de algemene vraag of onze medewerkers geneigd zijn zich te gedragen zoals ze zich zouden moeten gedragen met het oog op de organisatiestrategie (Merchant, 1998, p. 5), en stellen Lawler en Rhode dat gedrag het cruciale aspect in elk control-systeem is als het gaat om het proberen te bereiken van de organisatiedoelstellingen (Lawler en Rhode, 1976, p. 6). Door deze gedragsmatige invalshoek wordt bij management control veel aandacht besteed aan prestatieprikkels die gedrag in de juiste richting moeten sturen. Prestatiemeting en prestatie-

beloning zijn derhalve belangrijke management control-activiteiten.

Waar er internationaal een zekere consensus lijkt te zijn over het werkingsgebied van management control, laat de ontwikkeling van internal control een wat diffuus beeld zien. Interne controle vindt haar fundering in de accountantscontrole. Het aspect van betrouwbare informatieverzorging is hier cruciaal. Nederland heeft een lange en gedegen traditie op het terrein van de accountantscontrole. In Nederland is de evolutie van internal control begonnen met het beschrijven van interne controles bij verschillende typen huishoudingen ten behoeve van de accountantscontrole en daarmee de betrouwbaarheid van informatie. In de Verenigde Staten daarentegen is de eerste aanzet gegeven voor een ruimer internal control-begrip, waarbij een prospectief en daardoor besturend element werd ingebracht en daarmee duidelijk de betekenis van internal control voor het managen van organisaties werd aangegeven. Het feit dat een van de eerste formele definities van internal control door de Amerikaanse beroepsorganisatie van accountants werd gegeven (AICPA, 1949), wijst er echter op dat ook in de VS accountants het grote belang van internal control voor de accountantscontrole hebben onderkend. Een mijlpaal in de ontwikkeling van het internal control-begrip in de VS was de instelling van de Treadway-commissie in 1985 in de periode na het 'Watergate'-schandaal. Deze commissie had als opdracht te onderzoeken wat de oorzaken waren van misleidende externe verslaggeving en andere frauduleuze activiteiten door toonaangevende organisaties. Uit de samenwerking van vijf regelgevende instellingen in de VS¹ kwam in 1992 het rapport van het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission voort, kortweg het COSO-rapport. Dit rapport is ontstaan naar aanleiding van de aanbevelingen van de Treadway-commissie om het management van organisaties te laten rapporteren over de effectiviteit van hun internal controls, bij het management een groter bewustzijn te kweken dat de controleomgeving, het audit comité, gedragscodes, en de interne audit belangrijke elementen in een internal control-systeem zijn, en dat er consensus moest komen over de diverse internal control-concepten en -definities die tot die tijd in zwang waren. In dit rapport werd een zeer brede definitie van internal control gegeven die momenteel internationaal nog steeds gezaghebbend is. Uit het feit dat niet slechts accountantsorganisaties zitting hebben gehad in het Committee of Sponsoring Organizations en de opvatting van COSO dat 'Internal controls are

put in place to keep the company on course toward profitability goals and achievement of its mission, and to minimize surprises along the way' (COSO, 1994, p.24) mag worden afgeleid dat internal control de accountantsprofessie is ontstegen en inderdaad als een 'tool of management' moet worden beschouwd. Dit laatste is later gestaafd door het verschijnen van vergelijkbare rapporten in verschillende landen (onder andere het Canadese 'Guidance on Control' – kortweg CoCo), waarin eveneens een managementbenadering van internal control werd gepropageerd. Gezien de evolutie van internal control vanuit de accountantscontrole en dus vanuit de kwaliteit van informatievoorziening, is een onderscheid tussen internal control over de bedrijfsvoering en internal control over de informatievoorziening zinvol. In de Nederlandse literatuur wordt voor de laatstgenoemde opvatting van internal control wel de term 'informatiecontrole' gebruikt (Starreveld e.a., 2002, p. 89) waar internationaal de term 'accounting control' in zwang is (Jenkins e.a., 1992, p. 24). Internal control inzake de bedrijfsvoering wordt internationaal dan aangeduid als 'administrative control' (Romney en Steinbart, 2000, p. 254) of 'operational control' (Jenkins e.a., 1992, p. 24). Ongeacht de terminologie die wordt gehanteerd is de evolutie van interne controle gericht op de betrouwbaarheid van informatie, via interne controle gericht op de kwaliteit van de bedrijfsvoering, naar beheersing van organisaties en dus het huidige internal control hierin duidelijk zichtbaar.

De voortrekkersrol van accountants inzake internal control lijkt tegenwoordig uitgespeeld, gegeven de consensus over de betekenis van control voor het managen van organisaties. De schijn bedriegt echter. Een mogelijke verklaring voor de belangrijke rol van accountants bij het denken over internal control ligt in het feit dat zij – meer dan de brede en daardoor heterogene beroepsgroepen van managers en controllers – traditioneel de noodzaak onderkennen hun gedachtegoed te codificeren. Als daarbij tevens de onmiskenbare elementen van interne controle in internal control worden beschouwd, dan blijkt dat accountants hierin nog steeds een belangrijke rol spelen. Op zich is dit niet zo interessant in een verhandeling over de betekenis van control voor controllers, ware het niet dat accountants zich bij hun (traditionele) controletaak primair richten op processen en uitkomsten van processen zoals te vinden in de jaarrekening en dus op financiële feiten ontleend aan transacties. Het rapport van de Treadway-commissie maakt daarenboven ondubbelzinnig duidelijk dat frauduleuze externe verslaggeving uiteindelijk is te

herleiden tot het verkeerd vastleggen van transacties in de boekhouding. In de inleiding is te lezen: 'Fraudulent financial reporting can involve many factors and take many forms. It may entail gross and deliberate distortion of corporate records, such as inventory count tags, or falsified transactions, such as fictitious sales or orders. It may entail the misapplication of accounting principles' (Treadway commission, 1987). Gegeven de betekenis van Treadway voor de evolutie van internal control zijn transacties met financiële consequenties daarmee nadrukkelijk een aandachtspunt van internal control.

Het verschijnen van het COSO-rapport en de daaropvolgende studies wordt over het algemeen als een zegening voor de verdere ontwikkeling van het internal control-begrip beschouwd. De breedte van de internal control-definitie zoals gepropageerd in het COSO-rapport – hoe tegenstrijdig dit ook moge klinken, gegeven de doelstellingen van COSO – heeft echter ook tot verwarring geleid, omdat in wezen het internal control-begrip dusdanig breed wordt neergezet dat welhaast elk aspect van management control hieronder is te rangschikken. Om te pogen hierin enige duidelijkheid te brengen, wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan op de relatie tussen management control en internal control.

4 De relatie tussen management control en internal control

Als we kijken naar de evolutie van management control en internal control, dan vallen ten minste drie verschillen op. Ten eerste, management control heeft strategie als uitgangspunt, waar internal control het in goede banen leiden van transacties als uitgangspunt heeft. Ten tweede, management control heeft een sterk gedragsmatige oriëntatie waar internal control traditioneel een meer technocratische oriëntatie kent. Dit laatste manifesteert zich met name in de nadruk die bij management control ligt op prestatieprikkels en bij internal control – gegeven zijn ontstaansgrond – op gedetailleerde procedures. Ten derde, management control is altijd sterk gericht geweest op de bedrijfsvoering, waar internal control is geëvolueerd van een proces dat gericht was op controleactiviteiten ten behoeve van de betrouwbaarheid van informatie, naar een proces dat gericht is op de beheersing van processen in organisaties.

Ondanks de vorengenoemde verschillen zijn de overeenkomsten tussen management control en internal control tegenwoordig vele malen groter dan de ver-

schillen. Deze overeenkomsten kunnen met name worden gevonden in de doelstellingen. Immers, zowel management control als internal control is gericht op het voorkomen dan wel het detecteren van afwijkingen van gestelde doelen. Er kunnen volgens COSO vier doelstellingen van internal control worden onderscheiden die er in essentie op neerkomen dat:

- financiële informatieverzorging betrouwbaar moet zijn ('reliability of financial reporting');
- ingaande kasstromen volledig en uitgaande kasstromen juist moeten zijn ('safeguarding of assets');
- het doel is juridische conflicten te vermijden ('compliance with laws and regulations');
- het doel is het risico dat onjuiste beslissingen worden genomen tot een minimum te beperken ('effectiveness and efficiency of operations').

Er zijn dan drie categorieën van afwijkingen die met behulp van de traditionele interne controle kunnen worden opgevangen:

- financiële informatie is niet in overeenstemming met de achterliggende werkelijkheid;
- waarden verlaten ten onrechte de organisatie;
- wet- en regelgeving wordt niet nageleefd.

Hieraan kan een vierde categorie worden toegevoegd als het gaat om internal control en management control:

- de bedrijfsvoering is niet effectief en efficiënt.

Het werkingsgebied van internal control en management control strekt zich aldus uit over de bedrijfsvoering (inclusief de bewaking van waarden) alsmede de informatie over en ten behoeve van de bedrijfsvoering. Hierbij fungeert het kader van wet- en regelgeving als randvoorwaarde.

Om de relatie tussen management control en internal control enigszins systematisch te analyseren, wordt in het navolgende gebruikgemaakt van het raamwerk zoals weergegeven in figuur 1 (zie ook Vaassen 2002, p. 214).

In de linkerkant van dit raamwerk is het bedrijfsdomein gepositioneerd, waar de bedrijfsprocessen zich afspelen. Hier vinden bijvoorbeeld verkooptransacties plaats, worden product-marktcombinaties gekozen, wordt ingekocht, worden marketingplannen uitgewerkt, worden mensen aangenomen, en wordt geïnvesteerd. In de rechterkant van het raamwerk is het informatie- en communicatiedomein gepositioneerd, waar de informatieverzorging en communicatie over en ten behoeve van het bedrijfsdomein plaatsvindt. Hier wordt bijvoorbeeld bijgehouden dat er van een

Figuur 1. Raamwerk voor analyse van de relatie tussen management control en internal control

bepaald artikel een bepaalde hoeveelheid is verkocht en dat daardoor nog een bepaalde voorraad resteert, dat er geïnvesteerd is in een bepaalde productie-installatie, of dat de kwartaalwinst een bepaald bedrag is geweest. Hier wordt echter ook informatie bijgehouden over marktverhoudingen, gedrag van concurrenten, en andere strategische onzekerheden. Kortom, het informatie- en communicatiedomein is idealiter een één-op-één weergave van de achterliggende werkelijkheid die zich afspeelt in het bedrijfsdomein. In elk van de domeinen zijn management control en internal control herkenbaar in de zin dat management control gericht is op de bedrijfsvoering en de informatievoorziening, en internal control over de bedrijfsvoering kan worden afgescheiden van internal control over de informatievoorziening.

Nu de evolutie van management control en internal control in onderlinge samenhang is onderzocht, kan een viertal stellingen over de relatie tussen management control en internal control worden geponereerd. Om de betekenis van deze stellingen voor de controlproblematiek in organisaties toe te lichten, wordt gebruikgemaakt van een case die bij een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs enige jaren geleden heeft gespeeld. Twee van de bij deze instelling spelende problemen en de oplossingsrichtingen zijn in het kader samengevat.

Stelling 1

Verbeterde management control over de medewerkers die zich bezighouden met informatievoorziening leidt tot verbeterde internal control over de informatievoorziening. Bijvoorbeeld, de informatie die door

Onderwijsinstelling

Een instelling voor hoger onderwijs heeft problemen in het onderwijsruimtenreserveringssysteem en de examenadministratie.

Het reserveringssysteem werkt als volgt. Cursuscoördinatoren geven de benodigde onderwijsruimten aan het begin van het jaar door aan het reserveringsbureau door middel van een speciaal formulier. Onderwijsruimten worden vervolgens gealloceerd op basis van deze formulieren. Als reserveringen ongedaan moeten worden gemaakt omdat een bepaalde cursus minder studenten aantrekt dan aanvankelijk door de cursuscoördinator is ingeschat (wat vaak gebeurt), geven de cursuscoördinatoren dit maar zelden door aan het reserveringsbureau. Een steekproef door het reserveringsbureau heeft aangetoond dat het bezettingsverlies tengevolge van leegstaande onderwijsruimten op ongeveer 30% moet worden becijferd. Omdat er een tekort aan onderwijsruimten is, mag dit worden beschouwd als een verspilling van waardevolle middelen en derhalve als een serieus te nemen probleem. Een mogelijke oplossing is een prestatieprikkel in te bouwen op basis waarvan de cursuscoördinatoren een boete wordt opgelegd als een onderwijsruimte onbezet blijft terwijl hij de desbetreffende ruimte heeft gereserveerd en niet heeft afgemeld. Het reserveringsbureau controleert de bezetting steekproefsgewijs.

de cursuscoördinatoren naar het reserveringsbureau wordt gestuurd, zal vollediger worden als er een systeem van prestatieprikkels (de kern van management control) wordt gehanteerd dat de cursuscoördinatoren motiveert alle benodigde informatie aan te leveren (figuur 2a, zie p. 152).

Stelling 2

Omdat de beschikbaarheid van betrouwbare en relevante informatie een noodzakelijke voorwaarde is voor een goede werking van elk control-systeem, zal elke interne controlemaatregel die de kwaliteit van informatie verbetert, ook tot verbeterde management control leiden. Bijvoorbeeld, de interne controle over de informatievoorziening naar de examenadministratie leidt tot betere informatievoorziening en daardoor tot een beter functioneren van de medewerkers van de examenadministratie, wat er op neer komt dat de management controls over deze medewerkers verbeteren (figuur 2b, zie p. 152).

Stelling 3

Verbeterde management control over de medewerkers die zich bezighouden met de bedrijfsvoering leidt tot verbeterde informatievoorziening en internal

De examenadministratie verstrekt regelmatig onjuiste informatie aan studenten over examentijdstippen en het al dan niet hebben behaald van examens. Ook komt het voor dat de juiste examenopgaven niet op de juiste examenlocatie zijn ten tijde van het examen. Een oplossing is gedetailleerde procedures te ontwerpen, bestaande procedures aan te scherpen, en de naleving van procedures te controleren inzake het aanleveren van examenopgaven, het toekennen van cijfers, alsmede het aanleveren van examencijfers door cursuscoördinatoren. De examenadministratie zou speciale formulieren moeten gebruiken voor het aanleveren van examencijfers door cursuscoördinatoren, ze zou een geformaliseerde agenda met kritieke data voor communicatie met cursuscoördinatoren moeten ontwikkelen, en er zou voortdurend controle moeten zijn of de procedures worden nageleefd in combinatie met het aanspreken van cursuscoördinatoren als ze zich niet aan de desbetreffende procedures houden. Iedereen binnen de instelling zou ervan bewust moeten worden gemaakt dat de naleving van examenprocedures noodzakelijk is en tegen elke prijs moet worden afgedwongen, omdat het hier gaat om één van de kerncompetenties van een onderwijsinstelling.

control over de informatievoorziening. Bijvoorbeeld, de prestatieprikkels die worden gegeven aan de cursuscoördinatoren inzake het reserveren en annuleren van onderwijsruimten kunnen leiden tot een goede bedrijfsvoering en een controleomgeving die een goede informatievoorziening ondersteunt, wat resulteert in betere internal control over de informatievoorziening (figuur 2c, zie p. 152).

Stelling 4

Verbeterde internal control over de bedrijfsvoering maakt een verbeterde informatievoorziening over of ten behoeve van de bedrijfsvoering mogelijk omdat aldus een goede controleomgeving wordt gecreëerd. Hierdoor verbetert de management control over de medewerkers die betrokken zijn bij de informatievoorziening en de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld, de internal controls rondom de examenadministratie leiden tot een goede bedrijfsvoering, en meer betrouwbare en tijdige informatie van de cursuscoördinatoren naar de examenadministratie. De cursuscoördinatoren zijn meer 'in control', waardoor de docerende medewerkers en ander personeel ook meer in control zijn. In beide gevallen verbeteren de management controls (figuur 2d, zie p. 152).

Figuur 2a. Verbeterde management control over de medewerkers die zich bezighouden met informatievoorziening leidt tot verbeterde internal control over de informatievoorziening

Figuur 2b. Verbeterde internal control over de informatievoorziening leidt tot verbeterde management control over de medewerkers die zich bezighouden met de bedrijfsvoering en de informatievoorziening

Figuur 2c. Verbeterde management control over de medewerkers die zich bezighouden met de bedrijfsvoering leidt tot verbeterde internal control over de informatievoorziening

Figuur 2d. Verbeterde internal control over de bedrijfsvoering leidt tot verbeterde management control over de medewerkers die zich bezighouden met de bedrijfsvoering en de informatievoorziening

Aan de hand van deze stellingen en de voorbeelden uit de onderwijsinstelling is eenvoudig in te zien dat management control en internal control niet los van elkaar kunnen worden gezien: er is een sterke wederzijdse beïnvloeding. Omdat de controllerfunctie op velerlei manieren kan worden ingevuld en voortdurend aan verandering onderhevig is, en de controller zijn belangrijkste instrumentarium vindt in management controls en internal controls, is een verdere convergentie van management control en internal control

zinvol. Immers, het risico is niet denkbeeldig dat het vasthouden door controllers aan een visie op control die sterk aanleunt tegen internal control of de traditionele interne controle ertoe leidt dat management controls geheel worden genegeerd en vice versa. De controller sluit daarmee voor zichzelf de weg af om voortdurend open te staan voor de veranderingen die zich in zijn omgeving voordoen. Het lerend vermogen van de organisatie neemt diensgevolge af, waardoor zij mogelijk op een concurrentieachterstand komt.

De volgende paragraaf gaat nader in op de verschillende invullingen van de controllerfunctie aan de hand van de in paragraaf 2 genoemde dimensies, en zet die af tegen de opvattingen van management control en internal control (inclusief interne controle) zoals beschreven in deze en de voorgaande paragraaf.

5 De relatie tussen controlbegrippen en de dimensies van controllerfunctietyperingen

Voor één willekeurig type controller doen instrumenten ontleend aan management control dan wel internal control meer of minder opgang. Aangezien er blijkbaar meer dan één typologie van controllerfuncties is, moet een analyse van de relatie tussen control en de controllerfunctie zich beperken tot het aangeven van de positie ten aanzien van elk van de aan deze typologieën ten grondslag liggende dimensies.

Waardetoevoeging

Zowel management control als internal control moeten waarde toevoegen. Doen ze dit niet, dan mogen hierin geen alternatief aanwendbare middelen worden gestoken. Management control voegt waarde toe door via de weg van strategie-implementatie de prestaties van de onderneming trachten te verbeteren. Internal control doet dit door de kwaliteit van de interne processen te bevorderen. De Balanced Scorecard (Kaplan en Norton, 1996) kent aan de kwaliteit van de interne processen strategische betekenis toe. De controller die streeft naar maximalisatie van waardetoevoeging zal zowel management controls als internal controls in een goede onderlinge balans toepassen. De controller die voor zichzelf slechts een taak ziet weggelegd in het kader van het registreren en rapporteren over uitkomsten van managementactiviteiten zal voornamelijk traditionele interne controles toepassen.

Prestatiemaatstaven

Prestatiemaatstaven kunnen financieel dan wel niet-financieel zijn. De grote schaal waarop de ideeën achter de Balanced Scorecard ingang hebben gevonden, duidt erop dat er een zekere consensus is over het belang van niet-financiële prestatimaatstaven in het kader van strategie-implementatie. De controller die zich beperkt tot financiële maatstaven zal veel aandacht schenken aan een systeem van interne controles. De controller die zich ervan bewust is dat informatieverzorging over niet-financiële maatstaven noodzakelijk is om het management betere beslissingen te kunnen laten nemen en over de aard van die informa-

tieverzorging ook meedenkt met het management, zal meer aandacht schenken aan management controls.

Verandermanagement

Veranderingen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag en, sterker nog, ze zijn noodzakelijk om de concurrentie steeds een stapje voor te blijven. Vanuit de management control heeft met name het raamwerk van Simons (1995) een belangrijke bijdrage geleverd aan de betekenis van control voor het implementeren van strategieën in snel veranderende omgevingen. Concreet probeert dit raamwerk een balans tot stand te brengen tussen innovatie en control door traditionele management controls, zoals prestatiebeoordeling en -beloning, te combineren met moderne management controls, zoals interactieve systemen en cultuurbeïnvloeding. De controller die actief wil bijdragen aan veranderingsprocessen en dus de balans tussen control en innovatie zoekt, zal dit raamwerk proberen toe te passen waar de controller die meer control als enige manier ziet om met veranderingen om te gaan zich meer baseert op interne controles en internal controls.

Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid is een eigenschap die heden ten dage – in het licht van de bouwfraude in Nederland en de boekhoudschandalen rondom onder andere Enron, Worldcom en Lernout & Hauspie – van groot belang wordt geacht voor controllers. Als de controllerfunctie wordt ingevuld conform deze gedachte, dan zal de controller een zodanige afstand moeten houden van het management en derhalve van de bedrijfsvoering dat die onafhankelijkheid is gewaarborgd. De aandacht van de controller zal in deze opvatting volledig uitgaan naar het toepassen van interne controles. Als de controller meer betrokken is bij de bedrijfsvoering en managementactiviteiten ontplooit, dan zal hij meer baat hebben bij management controls en internal controls.

Oriëntatie

De controllerfunctie kan vooral retrospectief zijn georiënteerd dan wel prospectief. Het onderscheid tussen accountants en controllers wordt wel eens aangegeven door gebruik te maken van stereotyperingen langs deze dimensie. Daarbij is de controller degene die vooruitkijkt en de accountant degene die terugkijkt. Gegeven de typeringen in paragraaf 2 van dit artikel zal het duidelijk zijn dat deze stereotypering niet altijd opgang doet. Als de controller meedenkt met het management en daarbij vooral naar de toekomst kijkt,

dan zullen management controls en internal controls hem daarbij goed van pas komen. Als de controller echter voornamelijk terugkijkt, dan zullen interne controles vele malen beter toepasbaar zijn.

Voor elk van de voorgaande vijf dimensies geldt dat de conclusie ten aanzien van het belang van bepaalde controlbegrippen voor de controllerfunctie nooit tot de aanbeveling mag leiden dat de desbetreffende controller zich in zijn taakuitoefening kan beperken tot instrumenten ontleend aan één van de begrippen management control, internal control of interne controle. Om in een dynamische omgeving bestaansrecht te houden, moet elke controller voortdurend openstaan voor ontwikkelingen op terreinen die hij op een bepaald moment niet relevant acht, maar die mogelijk relevant kunnen worden. Gegeven de aard van de controllerfunctie zullen deze terreinen uiteraard beperkt blijven tot alles wat met control te maken heeft.

6 Conclusie

In dit artikel is een onderscheid gemaakt tussen management control en internal control. Bij internal control is daarenboven het secundaire onderscheid gemaakt tussen internal control en interne controle, waarbij het toetsen aan normen gericht op de kwaliteit van informatie geleidelijk is uitgegroeid tot het bredere internal control. Dit laatste neemt echter niet weg dat de idee van 'toetsen aan normen' als een wezenlijk element van 'control' nooit is losgelaten. Er is een wederzijdse beïnvloeding tussen management control en internal control. De vraag naar het kunstmatig vasthouden aan het onderscheid tussen beide begrippen wordt hiermee actueel. Het blijven maken van een onderscheid lijkt niet slechts zinloos, maar – sterker nog – disfunctioneel omdat het de gebruikers van deze systemen aanzet tot een visie op de organisatie als de som van volledig van elkaar losstaande componenten waar een holistische visie noodzakelijk is om de schaalvoordelen van integratie tussen subsystemen ten volle te kunnen benutten. Een controllerfunctie die weinig oog heeft voor waardetoevoeging, vooral financiële maatstaven van belang acht, geen rol voor zichzelf bij verandermanagement ziet, een onafhankelijke positie ten opzichte van het management inneemt, en vooral gericht is op het vastleggen van wat in het verleden heeft plaatsgevonden, zal weinig baat hebben bij het verder vervagen van het onderscheid tussen internal control en management control, omdat hij voornamelijk gericht is op de traditionele interne controle. Aangezien de moderne controllerfunctie op velerlei manieren wordt ingevuld en voortdurend aan

verandering onderhevig moet zijn, is een verdere convergentie van management control en internal control zinvol. Immers, de controller die zich afsluit van zaken die buiten zijn huidige werkterrein liggen, zal nooit leren en daardoor onvoldoende inzetbaar blijven in een dynamische omgeving. ■

Literatuur

- AICPA, (1949), *Committee on Auditing Procedure special report*. Codification of Statements on Auditing Standards, Commerce Clearing House, Inc., Chicago.
- Anthony, R.N., (1965), *Planning and Control Systems, A Framework for Analysis*, Graduate School of Business Administration, Harvard University, Boston, MA.
- Boer, H. den en L.C. van Zutphen, (1995), *Business control en auditing. Recente ontwikkelingen in internationaal verband*, Academic Service, Schoonhoven.
- COSO, (1994), *Internal Control – Integrated Framework*. Report of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Dicksee, L.R., (1905), *Dicksee's Auditing*, New York.
- Fleischman, R.K., L.P. Kalbers en L.D. Parker, (1996), Expanding the dialogue: Industrial revolution costing historiography, in: *Critical Perspectives on Accounting*, 7 (3).
- Helden, G.J. van, (1997), Managementaccountinggoeroes over de toekomst van de controller, in: *Tijdschrift Financieel Management*, maart/april.
- Jenkins, B., P. Cooke en P. Quest, (1992), *An Audit Approach to Computers*.
- Kaplan, R.S. en D.P. Norton, (1996), *The Balanced Scorecard, Translating Strategy into Action*, Harvard Business School Press.
- Lawler, E.E. en J.G. Rhode, (1976), *Information and Control in Organizations*, Goodyear, Pacific Palisades, CA.
- Leeuwen, O.C. van en P. Wemmenhove, (2001), Trends in Finance en Control, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jaargang 75, no. 5.
- Merchant, K.E., (1998), *Modern Management Control Systems*, Text and Cases, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- Riedijk, F.L., S. Tillema en E. Moen, (2002), De ontwikkeling van de controller in Nederland. Een verkenning van de praktijk, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jaargang 76, no. 7/8.
- Romney, M.B. en P.J. Steinbart, (2000), *Accounting Information Systems*, 8th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- Simons, R., (1995), Control in an Age of Empowerment, in: *Harvard Business Review*, March-April, pp. 80-88.
- Starreveld, R.W., (1963), *Leer van de administratieve organisatie*, Deel 1: Algemene grondslagen, 2de druk, Samsom, Alphen aan den Rijn.
- Starreveld, R.W., O.C. van Leeuwen en H. van Nimwegen, (2002), *Bestuurlijke informatieverzorging. Algemene grondslagen*, Deel 1, 5de druk, Stenfert Kroese, Groningen/Houten.
- Vaassen, E.H.J., (2002), *Accounting Information Systems, a Managerial Approach*, John Wiley en Sons, Chichester.

Noten

- 1 De vijf deelnemende instellingen waren: de American Accounting Association, de Financial Executives Institute, de Institute of Internal Auditors, de American Institute of Certified Public Accountants, en de Institute of Management Accountants.